

Avaliação Microestrutural do Aço Inoxidável Duplex UNS S31803 Após Tratamento Térmico de Envelhecimento a 400°C

Spyridion Haritos Borges¹, Isabelle Roberta Machado Silva¹, Neide Aparecida Mariano¹

¹Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG/ICT - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM

spyridion.borges@sou.unifal-mg.edu.br

Resumo: O aço inoxidável duplex UNS S31803, devido à sua microestrutura bifásica composta por quantidades semelhantes ou equitativas de ferrita e austenita, apresenta propriedades mecânicas e de resistência à corrosão superiores em comparação com outros aços inoxidáveis (DAINEZI *et al.*, 2021). Contudo, sua exposição a temperaturas acima de 300°C, seja durante processos térmicos de manufatura ou devido às condições operacionais, tem o potencial de desencadear a precipitação de fases intermetálicas, levando à fragilização do material e à diminuição da resistência à corrosão, consequentemente limitando sua aplicabilidade (DAINEZI *et al.*, 2023). O presente estudo teve como objetivo a caracterização e avaliação das transformações de fases resultantes de tratamentos térmicos de envelhecimento a 400°C em intervalos de 53, 100, 306, 485 e 902 horas. Essa análise abordou a influência dessas transformações nas propriedades microestruturais e de dureza com o intuito de fornecer resultados para o setor industrial, especialmente no que concerne à instalação e manutenção de equipamentos. A caracterização microestrutural foi realizada por meio de técnicas de microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva, difração de raios X e estereologia quantitativa. Complementarmente, medições de dureza e microdureza foram efetuadas. Os resultados revelaram que a solubilização promoveu a homogeneização da microestrutura com dissolução parcial de fases secundárias presentes na condição como recebido, resultando em uma matriz ferrítica com ilhas de austenita. Os tratamentos térmicos de envelhecimento promoveram transformações de fases, eliminando fases secundárias indesejadas como sigma, chi, carbeto e nitreto. No entanto, a formação da fase alfa linha foi observada com o aumento do tempo de envelhecimento a 400°C, promovendo aumento da fração volumétrica da austenita e elevação da dureza. Desta forma, a seleção desse aço em condições operacionais semelhantes de tempo e temperatura realizados neste estudo devem ser viabilizadas em função das propriedades mecânicas, principalmente a dureza.

Palavras-chave: aço inoxidável Duplex; envelhecimento; microestrutura; dureza.

Financiamento/Apoio: FINEP, CAPES, CNPQ, FAPEMIG.

Referências:

DAINEZI, Isabela; BORGES, Spyridion Haritos; SOUSA, Luciola Lucena de; MARIANO, Neide Aparecida. Temperature and time effect of thermal aging treatment on microstructure and corrosion resistance of UNS S31803 duplex stainless steel. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 8, p. 1-20, 11 jul. 2021.

DAINEZI, Isabela; BORGES, Spyridion Haritos; MARIANO, Neide Aparecida. Effect of Precipitation of Alpha Line and Sigma Phases on the Microstructure and Corrosion Resistance of the Duplex Stainless Steel SAF 2205. *Materials Research*, v. 26, n. 1, p. 1-12, 2023.